

MATEMATIK KO'RINISHDA IFODALANGAN MEXANIKA BO'LIMI MASALALARIGA DOIR

Nurmuxamedova Umida Baxtiyar qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169059>

Annotatsiya. Ushbu maqola matematik tarzda ifodalangan Mexanika bo'limiga oid masalalarning turlari va ularning yechimlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. fizika, mexanika, dinamika, statika, matematik bilimlar, pedagogika, o'qitish muammolari.

Аннотация. Данная статья посвящена типам задач раздела Механики, которые выражены в математическом виде и их решениям.

Ключевые слова. физика, механика, динамика, статика, математические знания, педагогика, проблемы преподавания.

Annotation. This article is devoted to the types of problems in the Mechanics section that are expressed in mathematical form and their solutions.

Keywords. physics, mechanics, dynamics, statics, mathematical knowledge, pedagogy, teaching problems.

KIRISH

Ma'lumki, fizika fanining har bir mavzusida beriladigan fizik hodisa yoki jarayonni tavsiflovchi fizik qonuniyat matematik ko'rinishda ifodalangan bo'ladi. Amaliy mashg'ulotlarda mana shu ifodalardan foydalangan holda mavzuda bayon qilingan fizik hodisa yoki jarayonlarning mazmuni masalalar yechish orqali mustahkamlanadi hamda tahlil qilinadi, ya'ni izlanayotgan noma'lum aniqlanadi va shu asosda nazariy ma'lumotlar yanada mustahkamlanadi. Masalan, jismning dastlabki tezligi, tezlanishi va harakatlanish vaqti berilgan bo'lsa, u bosib o'tgan masofa

$$s = v_0t + \frac{at^2}{2}$$

ifoda orqali oson topiladi. Shu taxlit fizikaning deyarli barcha bo'limlariga tegishli bo'lgan masalalarni shu bo'limda keltirilgan fizik hodisa yoki jarayonlarni tavsiflovchi ifodalalar yordamida yechish mumkin bo'ladi.

Lekin, shunday holatlar bo'ladi, masalaning berilishi boshqacha talqinda ifodalangan bo'ladi. Masalan, yuqorida keltirilgan masala jismning harakat tenglamasi orqali ifodalangan, ya'ni

$$x = At^2 + Bt + C$$

ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu holda jismning tezligini aniqlash uchun uning harakat tenglamasidan 1- tartibli hosila olish talab qilinadi, ya'ni jismning tezligi

$$\dot{x} = 2At + B$$

kabi aniqlanadi. Jismning tezlanishi esa uning harakat tenglamasidan olingan 2-tartibli (yoki uning tezligi ifodasidan olingan 1-tartibli) hosila

$$\ddot{x} = 2A$$

kabi aniqlanadi.

Shunga o'xshash, ba'zi hollarda fizik masalalar sof matematik ko'rinishda ifodalanishi mumkin. Shu sababli ham bo'lajak fizika o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini oshirish muammolari chuqur tahlil qilingandi [1]. Unda Umumiy fizika kursini samarali o'zlashtirishga

xizmat qiluvchi matematik bilimlar majmuasini aniqlab olish hamda bu bilimlarning fizik masalalarni yechishdagi qo‘llanilishini bayon qiluvchi o‘quv-metodik ta‘minotini yaratish g‘oyasi ilgari surilgan edi. Endigi vazifa fizikaning har bir bo‘limida qo‘llaniladigan matematik bilimlarni aniqlab olish hamda ularning sof matematik tarzda bayon qilingan masalalarni yechishda qo‘llanilishini namoyish qilishdan iboratdir. Shu ma‘noda ushbu maqolada fizikaning Mexanika bo‘limiga oid matematik tarzda ifodalangan masalalar turlari va ularning yechimlarini ko‘rib chiqamiz.

Fizikaning Mexanika bo‘limida jismlarning “harakat va muvozanat” qonunlari o‘rganiladi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Materiyaning har qanday o‘zgarishi murakkab harakatdir. Materiyaning eng sodda harakatlaridan biri mexanik harakat bo‘lib, mexanik harakat deganda jismlarning yoki jism qismlarining bir-biriga nisbatan vaziyatining o‘zgarishi tushuniladi.

Mexanika asosan ikki qismga, ya‘ni kinematika va dinamikaga bo‘linadi. Kinematika harakatni uni yuzaga keltiruvchi sabablarni hisobga olmagan holda o‘rganadi, ya‘ni harakatlanayotgan jism, obyektlarning istalgan paytdagi vaziyatini aniqlab beradi. Dinamika esa jismlar harakatini yuzaga keltiruvchi sababni, ya‘ni jismlarning tashqi ta‘sirga bo‘lgan munosabati qonunlarini o‘rganadi. Demak, fizikaning dinamika bo‘limi tashqi ta‘sir natijasida jismlarning tinch yoki harakatda bo‘lishi sababini o‘rganadi [2].

Fizika fanini o‘qitishda ma‘ruza mashg‘ulotlari davomida talabalarga berilgan nazariy ma‘lumotlar amaliy mashg‘ulotlarda yanada mustahkamlanadi. Shu sababli ham fizikadan nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlarda to‘la qamrab olishga yo‘naltirilgan hamda amaliy mashg‘ulotlarning mazmunini takomillashtirishga qaratilgan ishlarning ahamiyati yuqoriligi yaqqol ko‘zga tashlanadi [3-6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma‘lumki, fizikaning mexanika bo‘limiga oid masalalarini yechishda matematika fanining ko‘plab bo‘limlaridan foydalaniladi. Jumladan, funksiya tushunchasi va grafiklari, algebraik tenglamalar va tenglamalar sistemalari, planimetriya, trigonometriya, differensial va integral hisob elementlari bo‘limlariga oid formulalardan keng foydalaniladi [7-9]. Quyida matematikaning ayrim bo‘limlaridagi formulalardan foydalangan holda matematik tarzda ifodalangan ba‘zi masalalarning yechimlariga to‘xtalib o‘tamiz.

1-masala. Jism tezligining vaqtga bog‘lanishi quyidagicha berilgan $v^3 + v = t$. Boshlang‘ich vaqtda jism koordinatasi nolga tengligi ma‘lum bo‘lsa, $t=2$ s vaqt momentidagi jism koordinatasini aniqlang (m).

Yechilishi. Ma‘lumki, tezlikning vaqtga bog‘lanish grafigida $v = v(t)$ funksiya grafigining vaqt o‘qi bilan hosil qiladigan shakl S yuzasi yo‘lga teng bo‘ladi. Bizning hol (rasm) da bu yuza S_1 bilan berilgan. Bu holda $v = v(t)$ funksiyani aniqlashdan va uning ustida integral amalini bajarishdan ko‘ra, $t = t(v)$ funksiyani integrallash ancha oson. $t=2$ da funksiya quyidagi tenglamaga aylanadi $v^3 + v = 2$. Bu tenglamaning yechimi $v = 1$ ekanligi ma‘lum.

Rasmda $v = v(t)$ funksiya berilgan. Grafikka qarab S_1 va S_2 yuzalarning yig'indisi 2 ga teng ekanligini ko'rish qiyin emas.

Demak, $S_1 + S_2 = 2$. U holda, S_2 ni aniqlash S_1 ni aniqlash uchun yetarlidir. Ya'ni,

$$S_2 = \int_0^1 t(v)dv = \int_0^1 (v^3 + v)dv = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4};$$

Nihoyat, $S_1 = 2 - \frac{3}{4} = 1\frac{1}{4} = 1,25(m)$ ga ega bo'lamiz.

2-masala. 0,5 kg massali jism shunday to'g'ri chiziqli harakatlanadiki, u o'tgan s yo'lining t vaqtga bog'lanishi $s = A - Bt + Ct^2 - Dt^3$ tenglama bilan berilgan, bunda $C = 5m/s^2$ va $D = 1m/s^3$. Harakatning birinchi sekundining oxirida jismga ta'sir qiladigan kuchning kattaligi aniqlansin.

Yechilishi. Jismga ta'sir qiladigan kuchning kattaligi $F = ma$ formula orqali aniqlanadi. Jismning harakat tenglamasidan ikki marta hosila olib tezlanishni aniqlaymiz:

$$s'' = a = 2C - 6Dt = 2 \cdot 5 - 6 \cdot 1 \cdot 1 = 4 \frac{m}{s}$$

$$F = ma = 0,5 \cdot 4 = 2N.$$

Demak, jismga ta'sir qiladigan kuchning kattaligi 2 N ekan.

3-masala. $a = 2,44 m/s^2$ o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanayotgan avtomobil bakidagi benzinning sirti gorizont bilan qanday α burchak tashkil qiladi?

Yechilishi. Ma'lumki, o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanayotgan avtomobil gorizontga nisbatan qiya harakat qiladi. Bu holda to'g'riga yo'nalgan a tezlanish hamda pastga yo'nalgan g tezlanish mavjud bo'ladi

Avtomobil bakidagi benzinning gorizont bilan tashkil qilgan burchagining tangensini aniqlaymiz:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{F}{P} = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g} = \frac{2,44m/s^2}{9,81m/s^2} \approx \frac{1}{4}$$

Bundan $\alpha \approx 14^\circ$ ekanligini aniqlash mumkin.

4-masala. Massasi 100 kg bo'lgan qayiqning harakatlanishida suvning qarshilik kuchi tezlikka proporsional bo'lib, proporsionallik koeffitsiyenti 9 kg/s ga teng. Agar qayiq 20 m masofani bosib o'tgandan keyin tezligi 2,2 m/s bo'lib qolsa, uning boshlang'ich tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

Yechilishi. Qayiq harakati boshlanishida biror tezlikka ega bo'lsa, uning tezligi ta'sir etuvchi qarshilik kuchi tufayli sekinlashib boradi. Qayiqning motori haqida ma'lumot berilmagan, shuning uchun uning tortish kuchini nol deb hisoblash mumkin.

Demak:

$$F_{\text{tortish}} - F_{\text{qarshilik}} = m \cdot a \quad \rightarrow \quad F_{\text{tortish}} = 0; F_{\text{qarshilik}} = k \cdot v$$

$$0 - kv = m \cdot a; \quad -kv = m \cdot \frac{dv}{dt}; \quad vdt = -\frac{mdv}{k}$$

$$\int_0^t vdt = -\int_{v_0}^v \frac{mdv}{k}; \quad \rightarrow \quad s = -\frac{m}{k}(v - v_0) = \frac{m}{k}(v_0 - v)$$

$$s = \frac{m}{k}(v_0 - v)$$

$$v_0 = \frac{k \cdot S}{m} + v = \frac{9 \cdot 20}{100} + 2,2 = 4m / s.$$

Demak, qayiqning boshlang'ich tezligi $4m / s$ bo'lgan.

5-masala. Moddiy nuqtaning fazodagi koordinatalari vaqtga bog'liq ravishda $x = -2 + 2t$ [m], $y = \frac{2t}{3} + 4$ [m], $z = t^2 - 24$ [m] tenglamalar bo'yicha o'zgaradi. Uning dastlabki 3 sekund ichidagi ko'chish modulini toping (m).

Yechilishi. Moddiy nuqtaning dastlabki $t=0$, ya'ni tinch turgan holati hamda $t=3$ sekund bo'lguncha harakatlanishi natijasidagi egallagan holati orasidagi ko'chishni ikki nuqta orasidagi masofa formulasidan foydalanib aniqlaymiz. Dastlab, $t=0$ bo'lgandagi moddiy nuqtaning holatini aniqlaymiz: $x = -2 + 2 \cdot 0 = -2$ [m], $y = \frac{2 \cdot 0}{3} + 4 = 4$ [m], $z = 0^2 - 24 = -24$ [m].

Endi, moddiy nuqtaning 3 sekunddan keyingi holatini aniqlaymiz: $x = -2 + 2 \cdot 3 = 4$ [m], $y = \frac{2 \cdot 3}{3} + 4 = 6$ [m], $z = 3^2 - 24 = -15$. Moddiy nuqta ko'chishini ikki nuqta orasidagi masofani aniqlash formulasidan foydalanib hisoblaymiz:

$$S = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (6 - 4)^2 + (-15 - (-24))^2} = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11 \text{ [m]}$$

Demak, jismning 3 sekund ichidagi s - ko'chish moduli 11 m ekan.

6-masala. Garmonik tebranayotgan jismning koordinatasi $x = 0,5 \sin 3t$ [m] qonuniyat bilan o'zgaradi. Jism tezlanishining tenglamasini [sm / s^2] yozing.

Yechilishi. Ma'lumki, jism koordinatasidan vaqt bo'yicha bir marta olingan hosila tezlikni, ikki marta olingan hosila esa tezlanishni beradi. Demak, berilgan harakat tenglamasidan ikki marta hosila olish natijasida jism tezlanishining tenglamasini tuzamiz:

$$(x = 0,5 \sin 3t)'' = (v = 1,5 \cos 3t)' = (a = -4,5 \sin 3t)$$

Natijada, jism tezlanishining tenglamasi $a = -4,5 \sin 3t$ ko'rinishiga ega bo'lar ekan.

Shunday qilib, Mexanika bo'limiga tegishli sof matematik tarzda ifodalangan ayrim masalalar turlarini hamda ularning yechimlarini qarab chiqdik. Albatta, bunday masalalar xilma-xil hamda mazmunan kengdir. Shu sababli ham bunday turdagi masalalarni tizimli o'rganib chiqish, ular asosida matematikaning kerakli mavzularini, matematik bilimlarning fizika masalalarini yechishga qo'llash namunalari o'zida mujassamlashtirgan o'quv-metodik ta'minotini yaratish bo'lajak yetuk fiziklar, fizika o'qituvchilarini tayyorlashda zamin bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.

1. Nasriddinov K.R, Nurmuxamedova U.B. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini oshirish muammolari// NamDU ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 2024. –№ 2. –B. 1162-1167.
2. Насриддинов К.Р., Давлетниязов С.П. Элементар зарралар физикаси бўлимини фанлараро алоқадорлик асосида ўқитиш // Педагогик таълим. –Тошкент, 2011. –№ 6. – Б. 43–48.
3. Qosimjonov R.V. Yadro fizikasi amaliy mashg'ulotlarining takomillashtirilgan mazmuni // TDPU ilmiy axborotlari. –Тошкент, 2020. –№ 12. – В. 151–155.
4. Дусмуратов М.Б. Олий таълимда электродинамикани ўқитишни ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш. Пед.фан.фалс.док....дисс. – Чирчик, ТВЧДПИ, 2021. – 154 б.
5. Samandarov L.Q. Integrativ yondashuv asosida yadro fizikasi bo'limini o'qitish metodikasini takomillashtirish. Ped. fan. falsafa doktori. diss. avtoreferati. – Qarshi:, 2023. – 48 b.
6. Madaliyev A.M. Elementar zarralar fizikasi bo'limi amaliy mashg'ulotlari mazmunini takomillashtirish metodikasi (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida). Ped.fan.b.fals.dok. ...diss. – Namangan, NamDU, 2023. – 106 b.
7. Volkenshteyn V.S. Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami. –Т. О'qituvchi. 1969. –434 b.
8. Nasriddinov K.R. Atom fizikasi. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent. TDPU. 2010. –56 b.
9. Nasriddinov K.R. Elektrodinamika. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent. TDPU. 2016. –48 b.